

MINTAQA SANOATIDA TRANSFORMATSIYALASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Muhammadiyev Sardorbek Shokir o'g'li

Qarshi Davlat Universiteti Iqtisodiyot fakulteti Turizm (faoliyat yo'nalishlari

bo'yicha) 022-27 guruh talabasi

sardorbek13072004@gmail.com

Tel: +998908712004

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498518>

Annotatsiya.

Mintaqada sanoatini transformatsiyalash jarayonlarini empirik modelini qurish va prognoz qilish mexanizmlarining nazariy asoslari takomillashtirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, transformatsiyalash jarayonlari, ekonometrik model, prognoz natijalari, axborot tizimi, endogen o'zgaruvchilar, ekzogen o'zgaruvchilar.

Аннотация.

Усовершенствованы теоретические основы механизмов построения и прогнозирования эмпирических моделей процессов промышленной трансформации региона.

Ключевые слова: цифровые технологии, трансформационные процессы, эконометрическая модель, результаты прогнозирования, информационная система, эндогенные переменные, экзогенные переменные.

Abstract.

The theoretical foundations of the mechanisms for building and forecasting empirical models of industrial transformation processes in the region have been improved.

Keywords: digital technology, transformation processes, econometric model, forecast results, information system, endogenous variables, exogenous variables.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5-oktyabrdagi 6079-sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi, bo'limida davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi va boshqa so'mara sohalarda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish uchun keng ta'sir ko'rsatish maqsadida chora-tadbirlar belgilangan.

Bu strategiyaning asosiy ustuvor tizimlari o'rta va ustuvor dasturlarning yangilashtirilgan tarmoqlarni takomillashtirish, davlat boshqaruvi tizimini effektivlashtirish, elektron hukumat tizimini rivojlantirish, IT-sektorini yanada

rahbarlik qilish, kadrlarni ta'minlash va uning salohiyatlarini oshirish bilan bog'liq masalalardir.

Shuningdek, strategiya o'rtasida mamlakat bo'ylab raqamli axborot texnologiyalari sohasidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rahbarlik qilish, mahalliy bozorda dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarini yanada rivojlantirish, IT-parklarni qo'llab-quvvatlash, malakali kadrlarni ta'minlash bo'yicha loyihalar ko'zda tutilgan.

Ushbu chora-tadbirlar jarayonlari orqali O'zbekistonda iqtisodiy raqamli transformatsiyani amalga oshirish va mamlakatning tarqalganligini oshirishga qaratilgan.

Jahonda rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyoti raqamli integratsiyalashuvi va iqtisodiyot tarmoqlarining salohiyatidan foydalanish va uni raqamli boshqarish samaraliligi sezilarli darajada oshirishga yo'l bermoqda. Mintaqada sanoat sohasidagi raqobat ustuvorligini oshirish va bozorda etkazib berish maqsadida, texnologiyalarni yanada rivojlantirish va sanoatda raqamli o'zgarishlar amalga oshirish zarur bo'lganligi ko'rsatilgan. Jinoyatni, sanoat korxonalarining faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholash va samarali boshqarish muammolari alohida e'tibor talab etmoqda.

Jahonda raqamli iqtisodiyotning tez rivojlanishi sharoitida mintaqa sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyati darajasini tahlil qilish va uni baholashga yo'naltirilgan so'nggi tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Sanoat korxonalarining raqamli o'zgarishlarini tashkil etish, ularning faoliyatini baholash, bu muammolarni muhokama qilish, tarmoqni optimallashtirish, va korxonalarining iqtisodiy faoliyatining natijasida umumiy foyda olishishni o'rganishni maqsad qilgan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodlari

Statistik kuzatuvga ega bo'lgan regressiv kompleks sonli iqtisodiyot modellashtirishni o'rganishga doir tajriba va tadqiqotlar 50-60 yillarining o'rtalarida paydo bo'lgan. Tavares G.N. va Tavares L.M.ning tadqiqotlarida ham bu yo'nalishga e'tibor qaratilgan. 2007 yilda esa rus iqtisodchi S.G. Svetunkov birinchi marta kompleks sonli empirik modellarni tuzish nazariyasini yaratgan. U bu, kompleks sonli iqtisodiyot shakllanishiga asoslangan. A. Afanasyeva, O. Ponomareva va G.B. Kleinerning tadqiqotlarida ta'kidlanganidek, "bunday ishlab chiqarish funksiyalari, ishlab chiqarish resurslarini ishlab chiqarish natijasiga ta'sirini ta'riflash ko'plab amaliy masalalarni echishga yordam beradi." Merkulov T.V. va Prikhodko F.I.ning ilmiy tadqiqotlarida "Kompleks sonli iqtisodiyot modelini afzalliklari shundaki, ular yordamida haqiqiy o'zgaruvchili funksiyalar

bilan echimi topilmagan murakkab masalalarni echish imkoniyatlari mavjud bo'ladi." Hudud tizimining muhim omili optimal tartibga solish nazariyasi hisoblanadi.

Uning farqli xususiyati ta'hlil qilingan va, mintaqadagi iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish va boshqarish muammolarining hammasini murakkab kompleksini hal qilishda optimallik prinsipini izchillik bilan qo'llash zarurigi yuzasidan tegishli ilmiy xulosalar berilgan.

Mashhur amerikalik tadqiqotch P. Strassmannning fikriga ko'ra, transformatsiyalash jarayonlariga investitsiyalar xizmat ko'rsatish korxonalarini ma'muriy va boshqaruv xarajatlar kabi ko'rsatkichlari bilan eng ko'p bog'liqdir. Axborot vositalari va texnologiyalari sohasining ichki boshqaruv xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

Modellashda barcha omillarni hisobga olib bo'lmaydi, shuning uchun asosiy ta'sir etuvchi omillarni tanlab, soha bo'yicha olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni hisobga olamiz shart. Hosil qilingan modeldan natijaviy omil va baholash mezonlari aniqlanadi.

Unutmalsizki, hozirgi kunda mintaqada sanoat tarmoqlari ishlab chiqarish vositalariga ijtimoiy mulkchilik, iqtisodiy harakatning yakka markazlashgan tizimi, korxonalar iqtisodiy mustaqilligi sherikchilik asosida shakllangan.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonalarini turli mulk shakllari, to'liq xo'jalik mustaqilligi va raqobatli faoliyat yuritadilar. Bu bozor xo'jalik yuritishning turli usullaridan egiluvchan foydalanishni va ishlab chiqarishning ekonometrik modellarini tanlashni ko'zda tutadi, unda raqobat sharoitida tashqi muhitdagi o'zgarishlarga tez moslashuvga imkoniyat yaratadi.

Maqsadimiz viloyatda sanoat tarmoqlarini transformatsiya qilish va uning empirik modellarini takomillashtirishdan iborat.

1. Avvalo: Modellashtirish katta va murakkab tizimni oddiy model yordamida ifodalashga imkoniyat beradi. Aholiga xizmat ko'rsatish jarayoni o'ta murakkab tizimdir. Uni tizimli tahlil sxemasi orqali ifodalash mumkin.

2. Mintaqa sanoat tarmoqlarining empirik modeli: Tajribalar qilish uchun keng maydon tug'iladi. Modelning parametrlarini bir necha marta o'zgartirib, sanoat korxonalarini faoliyatining eng optimal holatini aniqlab olishimiz mumkin.

3. Model hosil qilish: Sanoat tarmoqlari har tomonlama o'rganiladi, tahlil qilinadi. Model tuzilganidan so'ng, uning yordamida sanoat tarmoq jarayonlari to'g'risida yangi ma'lumotlar olish mumkin.

4. Tizimli metodologiya: Mintaqa sanoat tarmoqlaridagi murakkab muammolarning tizimli metodologiyasi tizimli yondashuv va umumiy konsepsiyalarga tayangan holda ishlab chiqiladi.

5. Transformatsiyalashda imitatsiya qilish: Mintaqa sanoat tarmoqlari va unga ta'sir etuvchi omillarning ma'lumotlar bazasini shakllantirish va imitatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu chorakda amalga oshirilgan funksiyalar bo'yicha tizim faoliyatini ta'minlovchi bo'lish mumkin.

Mintaqa sanoatida transformatsiyalashning bir necha hos hususiyatlari bor:

1. Avtomatlashtirish: Texnologik yangiliklar va avtomatlashuv orqali ishlashda ishlovchilarning ishlarini samaradorlik bilan bajarishga imkon beradi.

2. Integratsiya: Sanoat tizimlari, texnologiyalar va ma'lumot tizimlarini urushtirish orqali ishlovchilarning bir-biri bilan bog'liqligini oshirish.

3. Yangi materiallar va texnologiyalar: Transformatsiyalash o'rnini olishda yangi va ustun texnologiyalardan foydalanish, yangi materiallarni ishlab chiqish maqsadida ilmiy tajribalarni qo'llash.

4. Yoshlarning o'rnini: Innovatsiyalar yoshlar orasida ilmiy o'rnini yoki texnoparklar orqali turli tadqiqot va ta'limlarning amalga oshirilishi.

5. Ekologik behriyolar: Transformatsiyalashning bir hos xususiyati - unda ekologik behriyolarni berilgan moliya vositalari bilan integratsiyalash.

6. Digitallasuv: Ma'lumot texnologiyalari orqali muassirlik va samaradorlikning oshirilishi, ishlovchilarning onlayn platformalardan foydalanishi.

Tahlil va natijalar

Shunday qilib, transformatsiyalash mintaqa sanoatini yangi texnologiyalar, yoshlarning ilmiy yangiliklari, ekologik muammolarga uchrashuv va integratsiya bilan ta'minlaydi.

Sanoat tuzilmalarini rivojlantirishda mintaqa sanoati, aniq maqsadlarga yo'naltirilgan va tashqi muhit bilan doimiy aloqada bo'lgan o'zaro bog'liq elementlar to'plamini rivojlantirish maqsadida samarali foydalangan holda ishlab chiqarish raqobatbardoshligini oshirishga imkoniyat beradi. Tadqiqotda mintaqa sanoati rivojlanishining xususiyatlari, mexanizmlari va ularni tashkil etuvchi dastaklar tizimlanib, M. Porter tomonidan "sanoat tuzilmalarini rivojlantirish va ixtirolar yaratish jarayonlarini muntazam ravishda olib borish" ko'rsatilgan. M. Enrayt esa "mintaqa sanoatini rivojlantirishda tarixiy shart-sharoitlar va ishlab chiqarishni tashkil etish masalalari muhimdir" degan

ma'lumotlarni ilmiy asosda ta'kidlagan. Shuningdek, tadqiqot natijalariga ko'ra, ko'pgina xorij davlatlarda, mintaqa sanoatini rivojlantirishda davlatning roli, moliyaviy ko'mangani va soliq imtiyozlari, xususan innovatsion omilning ta'sirini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega. Mahalliy iqtisodchilar esa sanoatning muhim tarmoqlari va sanoat majmuasini rivojlantirishda qulay makro, mezo va mikroiqtisodiy muhitning zarurati bilan shug'ullanishning muhimligini ta'kidlaganlar. Sanoat rivojlantirishda tarkibiy o'zgarishlarga e'tibor qilish, mintaqa sanoati tuzulmasini rivojlantirishda mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlari va geografik joylashuv omillarini ko'rsatish, raqobatbardoshligini oshirish uchun katta ahamiyatga ega.

J.K. Rowling fikriga ko'ra, mintaqada sanoat siyosatini tashkil etishning eng yaxshi varianti B2C, B2B va B2G kombinasiyasidan foydalanishdir. Bu, mijozlarni diversifikatsiya qilish va xarajatlarni optimallashtirish orqali xavflarni minimallashtiradi. Yuqoridagi ilmiy izlanishlar mintaqa sanoat tuzilmalarini tarmoqlashtirishni nazar tutuvchi sanoatning institusional tuzilmasini takomillashtirish va sanoatda tizimli o'zgarishlar shartini eskirgan ishlab chiqarishni qisqartirishdir. Hozirgi bosqichda mintaqa sanoat tuzulmasini texnologik holati sanoatning raqamlashtirish faoliyati, ishlab chiqarishning texnologik darajasi, raqamli texnologik sezuvchanlik va boshqalar bo'yicha dunyoning etakchi davlatlari, shuningdek mintaqaviy darajada texnologik rivojlanishni boshqarish uchun uslubiy vositalarni ishlab chiqish va amalga oshirish vazifasini bajarishni talab qiladi. Xalqaro tajribalardan ma'lumki, sanoatni raqamlashtirishni shakllantirish bir nechta yo'llar orqali amalga oshiriladi. Bunda davlat organlarining qarorlari bo'yicha iqtisodiy-huquqiy vakolatlar, tegishli yuridik va xo'jalik majburiyatlari bilan yangidan tashkil etilgan aksionerlik jamiyatini o'zida ifodalovchi tashkiliy tuzilma, sanoat tuzulmasini kapitallarini ixtiyoriy birlashtirish orqali ishtirokchilarni shakllantirish usuliga misol bo'ladi. Boshqa usul, sanoat tuzulmasini axborotlashgan tizimni ixtiyoriy ravishda boshqarishga berishdir. Uchinchi usul esa, guruh ishtirokchilaridan biri boshqa korxonaga va tashkilotlarning aksiya paketlarini egallashidan iborat bo'lib, buning natijasida mintaqa sanoat tuzulmasini ishtirokchilari shakllanadi. Ilmiy izlanishlar bu jarayonni talab qiladi va sanoat tuzulmasini raqamlashtirish uchun siyosiy va zamonaviy mexanizmlar yaratishni ko'rsatadi.

Iqtisodiy adabiyotlarda "mexanizmi" atrofida turli ifodalar bilan foydalaniladi. Sanoat korxonalari faoliyatini ta'riflashda "iqtisodiy mexanizm", "moliyaviy mexanizm", "boshqaruv mexanizmi", "xo'jalik mexanizmi" va boshqa

so'zlar ishlatiladi. Bu so'zlar orqali mexanizm, sanoat korxonasi holatini va asosiy elementlarini majmuiy tuzilishi sifatida ifodalangan. Misol uchun, "moliyaviy mexanizm" moliyaviy resurslar va vositalar to'plamini ifodalaydi, "boshqaruv mexanizmi" esa boshqaruv obyekti faoliyatining samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar va boshqaruv tizimining tarkibiy qismini anglatadi. Bu tadqiqotda mintaqa sanoatida raqamli transformatsiya jarayonlarini takomillashtirish mexanizmi ishlab chiqilgan. Bu esa, mintaqa sanoat korxonalarining ishlab chiqarishini rivojlantirish uchun transformatsiyalash jarayonlarini mexanizmini joriy qilish, har yili ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish, shuningdek raqamli axborot texnologiyalarini joriy qilishga qaratilgan tadqiqotni ifodalaydi.

Bizning fikrimizcha, sanoat tuzilmasining vazifalari, boshqarish faoliyatini o'z ichiga olgan erkin, ixtisoslashtirilgan va alohida qism sifatida mavjud bo'lishi kerak. Bu boshqarish vazifalari haqida aniq tushuncha berish uchun, raqamli iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarishni yaxshilash, raqobatbardosh ustunlikka erishish uchun sanoat korxonalari va tegishli tarmoqlarda o'zgarishlarni sinxronizatsiya qilish, transformatsiyalash jarayonlarini ishlab chiqish lozim. Bu jarayonlarni rivojlantirish uchun axborot modellar asosiy tendensiyalarini muvofiqlashtirishimiz kerak.

Mintaqa sanoatida iqtisodiy axborotni ximoyalash va xavfsizligini ta'minlashda, tashkiliy va huquqiy muammolarga oid standartlar, bitimlar, kodekslar, kelishuvlar, shartnomalar, qonunlar, qarorlar, ustavlar, nizomlar, yo'riqnomalar kabi xalqaro va milliy meyoriy hujjatlarga asoslangan sanoat xavfsizli siyosati hujjatini o'z ichiga oladi. Bu siyosat, mintaqa sanoat tarmoqlarida ximoyalashni ta'minlash va bog'liq barcha munosabatlarni reglamentlaydi.

Xulosa va takliflar

Mintaqada sanoat tarmoqlarini har bir tarmog'ini alohida ekonometrik modellashtirish maqsadga muvofiqdir. Chunki, sanoat tarmoqlarining bir tarmog'i rivojlanishi boshqa bir tarmog'i rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois sanoat tarmoqlarini rivojlantirishda o'zaro bog'langan tenglamalar tizimi ko'rinishdagi ekonometrik modellardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda, sanoat tarmoqlari faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy - iqtisodiy mexanizmi bir-biri bilan o'zaro bog'langan elementlar va guruhlarining (sube'ktlar, obe'ktlar, tamoyillar, shakllar, usullar va vositalar) turli darajadagi ierarxik tizimini ifoda etadi, bundan tashqari, ularning o'zaro

munosabatlari, innovatsion infratuzilma, bozor sube'ktlari bilan aloqalarni shakllantirib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6079-sonli Farmoni «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida

2. Введение в «цифровую» экономику / под общ. ред. А. В. Кешелава. М. : ВНИИ Геосистем, 2017. 28 с.

3. Кейнс Дж. Избранные произведения. Пер. с англ. - М.: Экономика, 1993. - 436 с. Портер М. Международная

4. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики.- М.: «Экономика», 2000. - 346 с.

5. Mukhitdinov Kh. S., Rakhimov A.N. EMPIRICAL MODELS WHICH WERE BUILT FOR EACH SECTOR OF THE SERVICE SECTOR TO THE POPULATION OF THE REGION. South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR) <https://saarj.com>

6. Mukhitdinov Kh. S., Axmedova B.A. ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF EDUCATIONAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION. International Journal for Innovative Engineering and Management Research. Vol 10 Issue 01, Jan 2021 ISSN 2456 – 5083 www.ijiemr.org